

УДК 631.85

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ АГРОРУДЫ

¹А. Х. Рахмонов, ²О. В. Мячина, ³Р. Н. Ким, ⁴Л. Э. Мамасалиева, ⁵О. С. Нарзуллаев,
⁶Б. А. Пулатов, ⁷Г. Я. Исаев

^{1,2,3,4,5,6,7}Институт общей и неорганической химии АН РУз

¹akramraxmonov631@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935672>

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по влиянию бентонитсодержащих удобрений на урожайность растений хлопчатника. В качестве объекта исследования выбраны минеральные удобрения: бентонитсодержащая аммиачная селитра (БАС) и бентонитсодержащий аммофос (БАМ). Оптимизация питания растений в исследуемых вариантах позволила сформировать большее количество плодоземельных элементов и в дальнейшем больший урожай: при применении БАС было собрано 13,9% (6 ц/га) дополнительного урожая; при применении БАМ – 9,7% (4,5 ц/га) дополнительного урожая.

Ключевые слова: азот, фосфор, бентонит, минеральные удобрения, хлопчатник, урожай.

Аннотация. Мақолада бентонит сақловчи ўғитларнинг ғўза ўсимликларининг ҳосилдорлигига таъсири бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқот объекти сифатида қуйидаги минерал ўғитлар танланган: бентонитли аммиакли селитра (БАС) ва бентонитли аммоний фосфат (БАМ). Ўрганилаётган вариантларда ўсимликларнинг озикланишини оптималлаштириши кўпроқ мева элементларини шакллантириши ва кейинчалик ҳосил олиши имконини яратиб берди: БАСни қўллашда 13,9% (6 ц / га) қўшимча ҳосил йиғилган бўлса, БАМ дан эса -9,7% (4,5 ц/га) қўшимча ҳосилни ташиқил топган.

Калит сўзлар: азот, фосфор, бентонит, минерал ўғитлар, ғўза ўсимлиги, ҳосил.

Abstract. The article presents the results of studies about effect of bentonite-containing fertilizers on the productivity of cotton plants. The following mineral fertilizers has been chosen as the object of study: bentonite-containing ammonium nitrate (BAN) and bentonite-containing ammonium phosphate (BAP). Optimization of plant nutrition the studied variants made it possible to form a larger number of fruit elements with seeds and subsequently a larger yield: when using BAS, 13.9% (6 c/ha) of additional yield was collected; when using BAM -9.7% (4.5 c/ha) of additional yield.

Keywords: nitrogen, phosphorus, bentonite, mineral fertilizers, cotton-plant, yield

Одним из главных средств повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, в том числе и хлопчатника, в условиях орошаемого земледелия считается применение минеральных удобрений. Немаловажное значение в питании растений, также, как и азотное питание, имеет фосфорное. Известно, что рост и развитие растений зависит от наличия в почве усвояемых форм фосфора, и напротив его недостаток ограничивает развитие и урожайность сельскохозяйственных культур, не позволяет получать полную отдачу от других видов удобрений. Одним из основных способов пополнения запасов фосфора в почве является применение фосфорных удобрений.

В связи с недостаточностью сырьевой базы для производства минеральных удобрений значительно снижены поставки сельскому хозяйству фосфорных удобрений. Сельское хозяйство для получения планируемого урожая недополучает фосфорных удобрений до 70 %. В результате чего резко падает плодородие почвы, нарушается баланс питания растений, снижается урожайность сельскохозяйственных культур и его качество.

В настоящее время широко изыскиваются возможности использования Кызылкумских фосфоритов. Ведутся разработки по созданию новых технологий получения удобрений, проводятся исследования по агрономической эффективности фосфоритов и удобрений, изготовленных из того же сырья, на хлопчатнике в условиях типичных сероземов.

Исследования по изучению агрономической эффективности новых форм удобрений на хлопчатнике в условиях типичных сероземов проведены в условиях полевого и вегетационных опытов. Опыты проведены на базе экспериментальной площадки Института общей и неорганической химии АНРУз. Повторность как вегетационного, так и полевого эксперимента четырехкратная.

Удобрения в поставленном опыте внесены в зависимости от почвенно-климатических условий, а также от особенностей культуры, в установленные сроки. Исследования проведены с сортом хлопчатника Окдарья-6. Средняя урожайность хлопка-сырца растений данного сорта - 38,1 - 44,5 ц/га, вегетационный период 117 - 128 дней.

Растения выращены при 70 % влажности от полной капиллярной влагоёмкости. В период вегетации хлопчатника в опыте проведены: фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, накопление биомассы хлопчатника, учет урожая хлопка-сырца.

В исследованиях применялись такие минеральные удобрения как азотные и фосфорные, модифицированные бентонитом Новбахорского месторождения: бентонит-содержащая аммиачная селитра (БАС), бентонит-содержащий аммофос (БАМ). Состав изучаемых удобрений представлена в таблице.

Таблица

Состав удобрений, модифицированных бентонитом

Удобрение	Бентонит, %	N, %	P _{общ} , %	CaO общ, %	Al ₂ O ₃ , %	Fe ₂ O ₃ , %	MgO, %	SiO ₂ , %	SO ₃ , %	K ₂ O, %	Na ₂ O, %	Прочн. гранул, МПа
Бентонит-содержащая аммиачная селитра БАС	15	28.9	-	0.62	1.9	0.7	0.3	6.5	0.19	0.3	0.3	4.77
Бентонит-содержащий	20	8.65	38.5	0.5	1.4	0.6	0.15	5.6	0.12	0.2	0.3	7.50

й аммофос БАМ												
Аммиачна я селитра		33.0										1.6
Аммофос		10.0	46.0	38.0								>3

Многочисленными исследованиями установлено, что рост и развитие растений зависит не только от содержания питательных веществ в почве, но и от характера сезонной динамики этих элементов в ней, так как потребность в питательных веществах в различные периоды жизни растений неодинакова.

Установление динамики питательных элементов в типичных сероземах в зависимости от применяемых форм бентонитсодержащие удобрений представляет практический интерес для сельского хозяйства. Полученные результаты исследований позволяют хозяйствам правильно и наиболее эффективно использовать испытываемые удобрения под хлопчатник и культуры хлопкового севооборота.

Рассматривая данные по содержанию питательных элементов в почве, следует отметить, что содержание нитратного азота и обменного калия в почве находится в зависимости от применения различных форм фосфорных удобрений. Следует отметить, что содержание подвижного фосфора в почве, как в пахотном, так и в подпахотных слоях независимо от применяемых форм фосфорных удобрений выше в сравнении с вариантом, где были внесены лишь азотно-калийные удобрения.

В исследованиях изучали поступление питательных элементов по фазам развития хлопчатника в зависимости от форм фосфорных удобрений. Применение всех изучаемых форм удобрений способствовало лучшему использованию растений азота, фосфора и калия удобрений из почвы. Результаты фенологических наблюдений показали, что внесение всех форм удобрений положительно сказалось на росте главного стебля и числа настоящих листьев, начиная с раннего возраста и накоплении плодоеlementов. Следует отметить, что существенных различий между формами удобрений не отмечено. Почти такая же закономерность зафиксирована по влиянию изучаемых форм удобрений на образовании числа бутонов, симподиальных ветвей.

В полевых условиях накопление коробочек по вариантам опыта практически было одинаково и колебалось от 7.7 до 8.3 шт. на растение. Наименьший результат получен на варианте, где вносили контрольным вариантом – 7.5 шт./растение. Таким образом, испытываемые удобрения во все годы проведения исследований положительно влияют на рост, развитие и урожайность хлопчатника, а также на накопление биомассы хлопчатника.

Данные по учету урожая показывают, что как в условиях вегетационного, так и полевого опыта внесение различных форм бентонитсодержащие удобрений положительно сказалось на увеличении урожая хлопка-сырца в сравнении с контрольным вариантом. Оптимизация питания растений в вариантах с бентонитсодержащими удобрениями позволила сформировать большее количество плодоеlementов и в дальнейшем больший урожай: при применении азота в виде бентоаммиачной селитры было собрано 13,9% (6 ц/га) дополнительного урожая; при применении фосфора в виде бентоаммофоса – 9,7% (4,5 ц/га) дополнительного урожая.

Таким образом, из полученных результатов следует заключить, что испытываемые препараты значительно повышают урожайность хлопчатника в полевом опыте как при

применении бентонимодифицированной аммиачной селитры, так и бентонимодифицированного аммофоса. Достигнуто улучшение агрохимических характеристик почвы по показателям уровня органического вещества- гумуса, валовых и подвижных форм азота и фосфора, а также по ускорению роста и развития растений. Оптимизация азотного и фосфорного режима для растений хлопчатника отразилась на формировании плодоземелентов, большего количества коробочек и, соответственно, получению дополнительного урожая.

REFERENCES

1. Валиев В. Растительные остатки хлопчатника как удобрение. Хлопководство, 1987, №5
2. Дудкин В.М. Накопление и разложение растительных остатков полевых культур в почве. Агрохимия, 1980, №3
3. Егоров В.В. Некоторые вопросы повышения плодородия почв. Почвоведение, 1981, №10
4. Кононова М.М. Трансформации органического вещества почвы. Почвоведение, 1982, №3